

Fevral, 2026-yil

**YOSH FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Jumaboyeva Xonzoda Ergashboy qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18598650>

Annotatsiya. Mazkur tezisda yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar metodikasi tahlil qilinib, yoshga xos fiziologik xususiyatlarni hisobga olgan holda yuklamalarni bosqichma-bosqich rejalashtirish zarurligi asoslangan. Mashg'ulot jarayonida futbol o'yin faoliyatiga mos mashqlarni tanlashning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot metodikasi, jismoniy sifatlar, yuklama, futbol mashg'ulotlari.

**ISSUES OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE PHYSICAL
FITNESS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS**

Abstract. This thesis discusses the issues of improving the process of developing the physical fitness of young football players. The study analyzes the methodology of training aimed at developing physical qualities and bases it on the need for step-by-step planning of loads, taking into account age-specific physiological characteristics. The importance of selecting exercises appropriate for football game activity during training is shown.

Keywords: young football players, physical training, training methodology, physical qualities, load, football training.

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ**

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы совершенствования процесса развития физической подготовки молодых футболистов. В исследовании анализируется методология тренировок, направленных на развитие физических качеств, и обосновывается необходимость поэтапного планирования нагрузок с учетом возрастных физиологических особенностей. Показана важность выбора упражнений, соответствующих игровой деятельности в футболе, во время тренировок.

Ключевые слова: молодые футболисты, физическая подготовка, методика тренировок, физические качества, нагрузка, футбольная тренировка.

Bugungi kunda futbol sport turining ommaviyligi va raqobatbardoshligi yosh futbolchilarni tayyorlash jarayoniga qo'yiladigan talablarning ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi ularning texnik-taktik mahoratini samarali namoyon etishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois, mashg'ulot jarayonida jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Zamonaviy futbol talablari yosh futbolchilarning jismoniy sifatlarini yoshga xos fiziologik xususiyatlarni inobatga olgan holda rivojlantirishni taqozo etadi. Mazkur tezis yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalalarini yoritishga hamda mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Fevral, 2026-yil

Respublikamizda so'nggi yillarda futbol sport turlari jadal rivojlanib bormoqda. Davlat tomonidan sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yosh avlodni sportga jalb etish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi vaqtda futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasi va texnik harakatlarni bajarish tezligi ortib borishi bilan birga, yuqori o'yin sur'ati sharoitida to'p bilan amalga oshiriladigan harakatlarda aniqlikni saqlab qolish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki o'yin tezligining oshishi futbolchilardan nafaqat yuqori jismoniy imkoniyatlar, balki murakkab texnik-taktik harakatlarni qisqa vaqt ichida aniq va samarali bajarishni ham talab etadi. Ushbu holat, ayniqsa, yosh futbolchilar tayyorgarligi jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan texnik-taktik mahoratni uyg'un holda shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayonini ilmiy asoslangan, kompleks va tizimli yondashuv asosida tashkil etish, jismoniy sifatlarni bilan texnik harakatlar aniqligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda mashg'ulot jarayonida samarali metodik vositalarni qo'llash mazkur dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruratini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar metodikasini takomillashtirish va uning samaradorligini asoslashdan iborat.

Tadqiqot jarayonida yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda o'rganish va takomillashtirish maqsadida kompleks pedagogik va empirik metodlardan foydalanildi. Dastlab, mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilinib, yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga oid nazariy qarashlar umumlashtirildi. Ushbu tahlil mashg'ulot jarayonida qo'llanilayotgan mavjud metodik yondashuvlarning afzallik va kamchiliklarini aniqlash imkonini berdi.

Pedagogik kuzatuv metodi yordamida mashg'ulotlar jarayonida futbolchilarning jismoniy faolligi, yuklamalarga moslashuvi hamda mashqlarni bajarish sifati o'rganildi. Shu bilan birga, yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida tezkorlik, chidamlilik, kuch va ephillik sifatlarini baholovchi standart jismoniy testlardan foydalanildi. Test natijalari mashg'ulotlar boshida va oxirida qayd etilib, o'zgarishlar dinamikasi tahlil qilindi.

Tadqiqotda shuningdek pedagogik tajriba metodi qo'llanilib, takomillashtirilgan mashg'ulotlar metodikasi asosida tajriba guruhi bilan mashg'ulotlar tashkil etildi. Nazorat va tajriba guruhlari ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilinib, metodikaning samaradorligi aniqlandi.

Olingan natijalarni qayta ishlashda matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanilib, ko'rsatkichlar orasidagi farqlarning ishonchliligi baholandi.

Tadqiqot jarayonida yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan takomillashtirilgan metodika 13–14 yoshli futbolchilar ishtirokida pedagogik tajriba asosida sinovdan o'tkazildi. Tajriba 10 haftalik mashg'ulotlar davrini qamrab olib, unda tajriba va nazorat guruhlari shakllantirildi. Mashg'ulotlar haftasiga 3 marotaba o'tkazildi.

Tajriba boshida va oxirida futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi standart testlar yordamida baholandi. Tezkorlikni aniqlashda 30 metrga yugurish testi qo'llanildi.

Fevral, 2026-yil

Tadqiqot yakunida tajriba guruhida ushbu ko'rsatkich o'rtacha 5,1 % ga yaxshilangan bo'lsa, nazorat guruhida bu o'sish 1,9 % ni tashkil etdi. Bu esa takomillashtirilgan metodikaning tezkorlik sifatini rivojlantirishdagi samaradorligini ko'rsatadi.

Olingan natijalarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida barcha asosiy jismoniy sifatlar bo'yicha o'sish sur'atlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lgan. Bu holat mashg'ulot jarayonida futbol o'yin faoliyatiga yaqin mashqlarni qo'llash, yuklamalarni yoshga mos va bosqichma-bosqich oshirish hamda mashqlar ketma-ketligini ilmiy asosda tashkil etish bilan izohlanadi.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, mashg'ulotlarda yuklamalarning individuallashtirilishi va umumiy hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarining uyg'un qo'llanilishi yosh futbolchilarning funksional imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari zamonaviy sport tayyorgarligi nazariyasidagi ilmiy qarashlar bilan mos kelib, yosh futbolchilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari taklif etilgan metodikaning amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib, uni bolalar-o'smirlar sport maktablari va umumta'lim muassasalaridagi futbol to'garaklarida qo'llash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xolmurodov A.A., Rasulov S.B. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 184 b.
2. Kerimov F.A. Sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 268 b.
3. Yo'ldoshev B.S., Islomov A.R. Yosh futbolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasi. // Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-amaliy jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–49.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH